

Reducción de desperdicio en el proceso de envasado en una empresa de productos lácteos

M.S. Flores Serrano^{1*}, G. Sánchez Martínez¹, L.G. Tobón Galicia¹

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol. Av. Veracruz s/n col. Pemex.

*er_211312@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial.

Resumen

En la empresa donde se lleva a cabo este proyecto, el área de producción reporta la generación de desperdicio de cinta de sellado en la línea de envasado, lo cual genera pérdidas monetarias. Al analizar el problema se determina usar la metodología seis sigma implementándola en sus 5 fases: definir, medir, analizar, mejorar, controlar (DMAMC); para este caso tiene como objetivo encontrar los niveles óptimos que permitan trabajar eficientemente la unidad de empalme automático de la tira que sella las cajas con las cuales envasan producto. En la fase definir se establece el objetivo de reducir un 46% del desperdicio, en la de medición se obtiene el desempeño y capacidad del proceso; en la fase de analizar se identifican las fuentes de variación; para pasar a la de mejora donde se desarrolla y prueba la solución potencial para reducir la variación y por último se realiza el plan de control estableciendo estándares e implementación de dispositivos a prueba de error. Al implementar esta metodología se obtiene en promedio una reducción del desperdicio del 61.95% superando el objetivo planteado por la empresa impactando económicamente de manera favorable.

Palabras clave: desperdicio, seis sigma, productividad

Abstract

In the company where this project is carried out, the production area reports the generation of sealing tape waste on the packaging line, resulting in monetary losses. Analyzing the problem determines to use the methodology six sigma implementing it in its 5 phases: define, measure, analyze, improve, control (DMAMC); for this case it aims to find the optimal levels that allow to work efficiently the automatic splicing unit of the strip that seals the boxes with which they package product. In the define phase the objective of reducing waste by 46% is set, in the measurement phase the performance and capacity of the process is obtained; sources of variation are identified in the analysis phase; to move to the improvement solution where the potential solution to reduce variation is developed and tested, and finally the control plan is made by setting standards and deployment of fail-safe devices.

Implementing this methodology results in an average waste reduction of 61.95%, surpassing the objective set by the company and having a favorable economic impact.

Key words: waste, six sigma, productivity

Introducción

La industria alimentaria debe enfrentar los retos derivados de la creciente demanda de alimentos a nivel global. A nivel nacional es una de las industrias que aportan mayores recursos a la economía; según los datos que presenta el INEGI en su análisis de la industria de alimentos y bebidas 2018, muestran que, en América Latina, habrá un importante crecimiento de la demanda de alimentos en la próxima década. El reto de la industria no es sólo atender la demanda creciente, sino también lograr mayor sustentabilidad económica.

La empresa de la que se habla en el presente artículo, explota sus ventajas competitivas y pone en primer lugar traducir las estrategias empresariales al lenguaje del consumidor, entendiendo que satisfacer sus necesidades es una de las claves para su éxito. Por ello enfoca sus objetivos en la innovación de productos así como en el crecimiento fuera de la frontera de México. Esto implica entrar a un mercado de competencia muy difícil ya que requiere productos de mayor calidad que generen mayor utilidad.

Al generar un enfoque formal al análisis de desempeño del sistema y optimización de procesos, se podrá llegar a obtener la calidad y como efecto colateral una utilidad óptima. Una de las herramientas que se utiliza para la

mejora de procesos es la metodología de seis sigma, la cual mejora los procesos con un formato estructurado y disciplinario basado en el planteamiento de los problemas a mejorar. En los últimos meses el área de producción de la empresa ha reportado que la línea de envasado está ocasionando un desperdicio de cinta Elopak y tetrapak, lo cual provoca un impacto económico que afecta la productividad y utilidad, en promedio se pierde 5.52gr de cinta, esto sucede en cada cambio en la unidad de empalme automático de la tira, como depende de los parámetros fijados por el operador, es necesario que este sepa cuáles son los óptimos para su utilización.

Metodología

Flores (2017), define a Seis Sigma como “una metodología de calidad aplicada para ofrecer un mejor producto o servicio, más rápido y al costo más bajo, centrando su atención en la eliminación de defectos y la satisfacción del cliente, que involucra tanto al cliente interno y externo”.

El propósito de seis sigma es identificar, reducir y eliminar defectos en un proceso, los cuales al provocar inconformidades en los clientes afectan la rentabilidad de las organizaciones. (Tolamatl, Gallardo, Varela, & Flores, 2011). Al lograr tener un proceso con fallos mínimos se obtiene un grado de perfección, según Herrera y Fontalvo (2011), esto se alcanza con el ciclo definir, medir, analizar, mejorar y controlar (DMAMC) presentada en la fig. 1.

Fig. 1 Fases de seis sigma.
Fuente: Hernández & Fontalvo (2011)

Definición.

En esta etapa al identificar el proyecto a ser mejorado, definiendo objetivos, requerimientos del cliente y oportunidades de mejoramiento, se utiliza una combinación de 5 w y una h donde se declara el problema (Tabla 1), graficas de series de tiempos (fig. 2), diagrama de Pareto como herramientas de esta fase, para el tratamiento de datos.

Tabla 1. Declaración del Problema

¿Qué está sucediendo?
Merma de cinta en la Envasadora Speed
¿Cómo es diferente del estado actual? ¿Cómo sucede?
Se esta mermando 5.52 gramos de cinta a diferencia del valor mas bajo registrado que es de 1.86
¿Qué patrón ves? (¿sucede del lado derecho, izquierdo, abajo, arriba, enfrente, aleatoriamente?)
Continuamente
¿Cuándo sucede? ¿Cuándo ocurrió el problema?
Cada cambio de cinta
¿Dónde sucede?
En la unidad de empalme automático de la tira.
¿Está relacionado el problema con las habilidades del operador?
Si depende de el parámetro fijado en la pantalla del operador por el mismo operador.

Fig. 2 Desperdicio generado medido en gramos.

En la fig. 2 se puede observar que en promedio se desperdicia 5.52gr., existen datos atípicos por encima de este con una diferencia grande con respecto a valores mínimos de 1,86gr. la desviación estándar es de 2.986 la cual indica una variabilidad en los datos muy grande. Con esto se empieza a la declaración del objetivo del proyecto el cual es mostrado en la tabla 2 que se muestra en la parte de abajo estableciéndolo en 2.958 gr de desperdicio un 46% menos.

Tabla 2. Calculo de objetivo del proyecto

Promedio	5.52
Mínimo	1.86
Brecha	3.66
Objetivo del proyecto	2.958

Medir.

Para obtener datos confiables, se revisó el sistema de medición, las posibles razones que pudieran originar inconsistencias de los datos, como errores a las lecturas, registros, sistemas, etc. Se tomaron los datos en línea de producción los cuales arrojan que el proceso no es estable según los gráficos de control y tampoco es capaz de cumplir con el objetivo del proyecto ya que tiene una capacidad de proceso de Cpk y Ppk de -0.37 y -0.29 respectivamente, valores que están por debajo de 1.33 para ser considerados como adecuados estadísticamente y de 2 para ser considerados de clase mundial (Gutierrez & De la Vara, 2013), como se muestra en la fig. 3

Fig. 3 Capacidad de proceso y gráficos de control. Fuente propia

Se establece también el plan de recolección de datos para validar el sistema de medición el cual se presenta en la tabla 3. Para el adecuado control de recolección de datos

Tabla 3. Plan de recolección de datos

Qué se medirá (QUE)	Unidad	Donde se medirá (DONDE)	Cada cuanto tiempo se medirá (CUANDO)	Cómo se recolectará (COMO)	Por qué recolectar (POR QUÉ)
Estandar de cinta	Si/No	Al operador de la Envasadora Speed 3	Por turno	1.-Verificar si cumple con el estandar de cinta. 2.- Verificar que cumplan con estandar del consumo de cinta. 3-Registrar cual es el estandar del consumo de cinta.	Para saber si existe un estandar para el consumo de la cinta y si cumple con el estandar.
Verificar el consumo de cinta en el lado 1 y 2 de la Envasadora Speed 3	Gr	Lado 1 y 2 en la Envasadora Speed 3	Por turno	1-Verificar si la cantidad consumida de cinta es la misma en el turno 1, 2 y 3	Para saber si el turno afecta el consumo de cinta.
Verificar si la frecuencia del empalme de cinta si afecta el consumo de cinta	Hz/Gr	Envasadora Speed 3	Por turno	1-Verificar por turno si la frecuencia afecta el consumo de cinta.	Para saber si la frecuencia afecta el consumo de cinta
El comportamiento de la merma de cinta elopak	Gr	Envasadora Speed 3	Cada cambio de carrete de cinta por turno	1-Verificar por turno si el comportamiento de la cinta elopak varia en el consumo de cinta.	Para verificar si el comportamiento de la cinta elopak es la correcta
El comportamiento de desperdicio de cinta tetrapak	Gr	Envasadora Speed 3	Cada cambio de carrete de cinta por turno	1-Verificar por turno si el comportamiento de la cinta tetrapak varia en el consumo de cinta.	Para verificar si el comportamiento de la cinta tetrapak es la correcta
Influencia del operador	Gr	Envasadora Speed 3	Por turno	Verificar si el operador influye en el desperdicio de cinta.	Para verificar si el operador influye en la merma de cinta.
Verificar si los tres turnos si influyen en la merma de cinta	Gr	Envasadora Speed 3	Por turno	Verificar si el comportamiento del desperdicio de cinta en los tres turnos es la misma	Para saber si los 3 turnos si influyen en la merma de cinta.

Al realizar el gráfico de repetibilidad y reproducibilidad (R&R) para poder observar la precisión del sistema de medición se puede observar que no tiene validez, ya que se tomaron 3 corridas de datos a los diferentes operarios en sus turnos al operar los empalmes y se obtuvo lo siguiente (Fig. 4).

Fig. 4 Estudio de repetibilidad y reproducibilidad.

Tabla 4. Evaluación del sistema de medición

Fuente	Desv.Est. (DE)	Var. estudio (6 × DE)	%Var. estudio (%VE)
Gage R&R total	13.0828	78.4965	90.62
Repetibilidad	4.7915	28.7491	33.19
Reproducibilidad	12.1737	73.0424	84.33
operario	0.0000	0.0000	0.00
operario*C19	12.1737	73.0424	84.33
Parte a parte	6.1032	36.6189	42.28
Variación total	14.4363	86.6178	100.00

La variación que presentan los 2 primeros trabajadores es muy grande con respecto a sus compañeros como se puede observar en la fig. 4, así también el sistema de medición es del 90.6% y la validez del sistema es inaceptable. Para lo cual se realiza un plan de acción que apoye a ver qué está pasando en línea de producción.

Al realizar la comparación por turnos se detecta que el turno 3 es el que mayor merma presenta, ya con esta información, se empieza a trabajar para darle solución al problema.

Analizar.

La mayoría de las pérdidas viene del deterioro o inhabilidad para establecer y mantener las condiciones básicas de la envasadora que garanticen un buen desempeño,

Mediante la elaboración del diagrama Ishikawa se pudo observar que las causas resultantes fueron atendidas desde la fase anterior donde se comenzó con la capacitación que dando el ramal de material y métodos por atender y para el ramal de material se apoyó mediante la restauración de condiciones básicas. Por último se debía atender el de método que evidenciaba la inexistencia de un estándar de la frecuencia de la cinta.

Al analizar los datos, la variable frecuencia sigue estando latente en el problema, por ello se empieza a monitorear. En la fig. 5, se muestran el seguimiento realizado y aunque no hay correlación entre ellas es importante para el caso.

Fig. 5 Frecuencias utilizadas.

Implementar.

Se elaboró una lista de las ideas del equipo del proyecto que fueron evaluadas y agrupadas. Se realizó y analizó una matriz impacto esfuerzo, para crear un nuevo estándar de frecuencia por material (carrete de cinta), la cual puede observarse en la figura 6. Se propuso un procedimiento para la identificación de la frecuencia por material (carrete de cinta).

CAUSA RAÍZ PRIORIZADA	QUÉ	POR QUÉ	CÓMO	DÓNDE	QUIÉN	CUÁNDO	ESCALERA CONTRAMEDIDAS	ESTATUS
Por que no tienen un estandar de la frecuencia por material.	Crear un procedimiento para la identificación de frecuencia.	Por que no tenían un estandar correcto para el material	Apegandose al control de calidad de planta	En la Envasadora	encargado del proyecto	inmediatamente	3	Completado
Por que no tienen un estandar de la frecuencia por material.	Entrenar a los operadores	Para darles a conocer el nuevo procedimiento	Capacitar al personal en el nuevo procedimiento	En la Envasadora	encargado del proyecto	inmediatamente	1	Completado

Fig. 6. Plan de acción

Resultados y discusión

Cuando se realizó el plan de acción (fig. 6), se ejecutó en el área de envasado durante tres semanas, después se reunió todo el equipo del proyecto, para checar que si se haya alcanzado el objetivo, se realizó una gráfica de tendencia de la implementación del procedimiento para identificar que estándar de frecuencia se utilizara para cada carrete de cinta (tabla 5), usando los datos recolectados de merma de cinta antes y después para verificar la efectividad de las acciones y la reducción de los resultados de desperdicio.

Tabla 5. Tabla de frecuencias

TETRAPACK		ELOPAK	
PESO DEL CARETE	FRECUENCIA	PESO DEL CARETE	FRECUENCIA
2110-2120	46.6	2130-2139	45
2121-2130	46.2-46-4	2140-2144	45.3
2131-2140	46.1	2180-2200	44.6
2141-2150	46.8-47	2201-2219	44.8
		2220-2235	44.4
		2245-2255	44.9

Al monitorear nuevamente el proceso y tomar datos en la línea de envasado se vuelve a realizar un gráfico de serie de tiempos para observar su comportamiento ya establecidas las frecuencias y una vez que se pesa cada carrete se toman datos obteniéndose un promedio de 2.1 gr, de merma de cinta, los resultados comparados con los objetivos se pueden apreciar en la figura 7.

Fig. 7 Resultados de la implementación de frecuencias.

Al hacer el estudio Capacidad de proceso y gráficos de control en el proceso con las frecuencias de la tabla 5 arrojan resultados buenos los cuales son: estabilidad y capacidad del proceso, con un cp >1.33 mencionada por Gutierrez & De la Vara, (2013) (Fig. 8).

Fig. 8 Capacidad de proceso y gráficos de control

Controlar.

El principal objetivo de la fase controlar es mantener la consistencia en los resultados a largo tiempo. Se usó la creatividad para asegurar que el problema de la merma de cinta no aparezca de nuevo, se incorporó dispositivos a prueba de error en los estándares de tal forma que los dueños del proceso puedan ejecutar el procedimiento. Como son guías y tablas de frecuencias a la vista, básculas para el peso de carrete, boquillas para centrar la cinta.

También se les explico a los operadores mediante un OPL (Lección de un punto) para que entendieran mejor el procedimiento para la identificación de la frecuencia por material y para futuros trabajadores que entre a elaborar dentro de la empresa, en área de producción.

Trabajo a futuro

Como se trabaja con producto que una vez ocupado no puede volver a recuperarse, es necesario utilizar simuladores o tener un departamento que pueda apoyar específicamente en estos proyectos, ya que por mínima que sea la pérdida anualizando los costos es un ahorro significativo, por ello es necesario implementarse en otras áreas.

Conclusiones

La metodología seis sigma empleada en proyectos cortos según el estado del arte ha arrojado buenos resultados al ser implementados y en este proyecto se logró superar lo planteado en el objetivo el cual era reducirlo el desperdicio a 2.958gr, también se redujo de un promedio de 5.52gr a 2.1gr; asimismo se observa una estabilidad en el proceso según las gráficas de control así como una capacidad de proceso de 1.96, es necesario trabajar en el proyecto ya que para ser de clase mundial tendría que llegar a 2 como lo menciona Gutierrez & De la Vara, (2013).

También se comprobó como la reducción de desperdicio impactó en una reducción de costos, la cual por razones propias de la empresa de manera general se puede mencionar fue mayor a los 250,000.00 anuales que al establecer el objetivo se calculaban.

La literatura señala que el involucramiento de todo el personal es clave en estas metodologías ya que se debe hacer una concientización de lo que se requiere encaminando a toda la organización al alcance de los objetivos.

Referencias

- Flores, M. J. (2017). *Seis sigma, aplicado a procesos de implementación*. *Revista Tecnológica V.13*, 32-35.
- Fontalvo, H. T. (2011). Aplicación de Seis Sigma en una empresa productora de Cemento. *Escenarios • Vol. 9, No. 1*, 7-17.
- Goel, P. G. (2005). *Six Sigma for transactions and service*. New York, USA.: McGraw-Hill Inc.
- Gutierrez, H., & De la Vara. (2013). *Control Estadístico de la calidad y seis sigma* (3ra. ed.). México, D. F.: McGraw-Hill.
- INEGI. (2018). *Análisis de la industria de alimentos*. México.
- Temblador, C., Ramirez-Galindo, J. G., & Beruvides, M. G. (2011). Transactional Six Sigma, Addressing Services. *American Society For Engineering Management Conference Proceedings*.
- Temblador, M. d., Ramirez Galindo, J. G., & Beruvides, M. G. (Octubre de 2009). Six Sigma for Support Areas. *American Society For Engineering Management Conference Proceedings*, 14-17.
- Tolamatl, M. J., Gallardo, G. D., Varela, L. J., & Flores, Á. E. (2011). Aplicación de Seis Sigma en una Microempresa del Ramo Automotriz. *Conciencia Tecnológica, núm. 42*, 11-18.